

1 Transcripción

2 -C: Profesora, muchas gracias, primero que todo, por participar en este proyecto de investigación,
3 que tiene el objetivo de conocer las perspectivas que tienen profesores, profesoras, estudiantes
4 sobre la formación para el desarrollo sostenible y la cooperación internacional en los
5 departamentos, en los programas de licenciatura en educación. Este es un, va a ser completamente
6 anónima esta entrevista, los resultados se van a manejar con fines netamente académicos. Dicho
7 esto, la primera pregunta, me gustaría saber ¿qué es para usted el desarrollo sostenible y la
8 cooperación interna?

9 -S: Bueno, en general, eh, más menos los, los conceptos asociados eh, que tengo en relación a este
10 tema, tienen que ver primero con lo que es el, como nos relacionamos con el entorno desde distintas
11 perspectivas, no solamente medioambientales, digamos así. O sea, creo que el desarrollo sostenible
12 tiene que ver en base a cómo manejamos la relación el hombre y su entorno, el ciudadano para mí
13 es sumamente importante el concepto de formación ciudadana. Como yo, eh, primero me género con
14 el entorno natural, pero con el entorno social y cultural también, y desde esa perspectiva, cierto,
15 creo que el tema de desarrollo y fortalecimiento, por ejemplo, de la democracia, el fortalecimiento
16 de la participación ciudadana, para mí es relevante. También por la formación histórica que uno
17 tiene, o sea, soy profesora de historia, entonces siempre voy con más enfocada hacia el área de las
18 Ciencias Sociales, entendiendo también toda la importancia que tiene el cuidado del medio
19 ambiente, la sostenibilidad del planeta propiamente tal y de la humanidad sobre este planeta, o sea,
20 desde esa perspectiva, más bien la entiendo. Y cuando hablamos de Cooperación Internacional,
21 ¿cierto? también tiene que ver con las redes de cómo generamos este este cuerpo, podríamos
22 decirlo así, esta, estas redes de apoyo a nivel, eh, ya no solo local, que también existen, digamos, y
23 deben existir ya no solo comunitario, sino una gran comunidad global, cierto, que permite mantener
24 y mantenernos, digamos, dentro del desarrollo planetario, el desarrollo de la humanidad, o sea,
25 como como base principal. Y de ahí, digamos, se van tirando las distintas líneas, podríamos decirlo
26 así, o cuáles son los soportes, si tú me dices curriculares, que van enfocados a esa línea, y desde mi
27 perspectiva solamente, o sea, desde mi disciplina, para mí el fundamento es la formación ciudadana,
28 de ahí yo puedo ir hacia el análisis crítico, hacia la cooperación, hacia la participación, hacia la
29 responsabilidad que tengo como ciudadano y hacia la responsabilidad que tengo que ser y que tengo
30 que formar estas especies de competencias o capacidades en los estudiantes, de manera que ellos
31 puedan ver, por un lado, críticamente el desarrollo, el comportamiento, el conocimiento, cierto,
32 para desenvolverse y desempeñarse, eh, de una manera responsable, de una manera, yo diría hasta
33 amorosa, digamos con el entorno, con los demás; con los demás entendió no solo como personas,
34 con los demás como planeta, con los demás como humanidad, con los demás como comunidad
35 planetaria, digámoslo desarrollando.

36 -C: Y hablando de los estudiantes, ¿qué opinas sobre la enseñanza, sobre la formación de estos
37 temas en estudiantes de licenciatura en educación? ¿Eso es, es un sujeto que se aborda?

38 -S: A mí me da la idea en este minuto, yo no estoy en la línea de la licenciatura, pero sí me da la idea
39 por los currículum, que quedamos un poco al debe en este momento, por lo menos acá en la
40 universidad, y uno de los proyectos en que también estuve participando en algún momento y que
41 me parece relevante, primero, que es la actualización del modelo educativo, donde por ejemplo el
42 concepto de formación ciudadana esté dentro del lineamiento, pero esté ya no solo como algo, eh,
43 ideal, como algo que está lejano o que atraviesa, sino que algo que esté patente, que esté declarado

44 en los curriculums, o sea, la formación de un estudiante en la Universidad, es para que sea
45 profesional, y yo me desarrollo profesionalmente con el objeto de aportar a la sociedad, y cómo
46 apporto, cierto, desde una perspectiva disciplinaria por un lado y por otro lado, desde una perspectiva
47 de ciudadanos, de ser buen ciudadano y de ser persona. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo
48 siento que en este momento estamos en un momento muy clave, porque hay, además, a nivel
49 nacional, existen trabajos, proyectos de lo que es, por ejemplo, las universidades estatales, el
50 proyecto "ETHOS" de las universidades estatales, permiten alinear ciertos, podríamos decir, ciertos
51 principios transversales, principios, ejes transversales a todas las universidades estatales donde se,
52 se replantea, cierto, y en el caso específico de la línea de formación ciudadana, se establece, hasta
53 por ley inclusive, en la ley de universidades estatales, la 21.094, se establece, digamos que las
54 universidades estatales deben promover la formación ciudadana dentro del currículum, entre otras
55 cosas. Entonces, eh, está en esa línea y hay que revisar, replantearse, la innovación curricular, volver
56 a hacer ajustes, volver a enfocarse en esa línea.

57 -C: Ahora, yo veo que usted asocia la sostenibilidad netamente desde una perspectiva de la
58 participación ciudadana.

59 -S: O sea, solo por mi línea, no es que la asocie, yo, que eso sea lo único. Siento que yo, es la única,
60 es la forma en que yo podría aportar, independiente que sé que existen las otras áreas y del
61 desarrollo, que se yo, de la naturaleza, del ser humano propiamente tal.

62 -C: Perfecto, y cuando decía que estamos al debe de enseñar ¿por qué?

63 -S: Dentro de la Universidad, porque siento que no está suficientemente relevado, eh, generalmente
64 hablamos, que se yo, de enfoques educativos, hablamos de metodologías de enseñanza, de
65 metodologías de investigación, pero dentro de la formación ciudadana no está declarado, hace
66 muchos años que está como olvidado, que no es parte del currículum, eh, entonces, eh. Y ese
67 elemento no es solo declarativo, no puede ser solo declarativo, de buenos principios, tiene que estar
68 inserto dentro de las mallas curriculares, dentro de las innovaciones curriculares, o sea, y desde
69 todas las disciplinas, no, no solamente que sea para historia, por ejemplo, no, la formación
70 ciudadana es parte de la formación de un ser humano, que es parte de la formación, en este caso
71 de un profesional en todos los ámbitos. Entonces ese es el debe, que yo siento que hay y que claro,
72 podrá haber un cursito de repente que se hace para todos los estudiantes voluntarios, porque lo
73 dicta la Universidad de aquí, la Universidad de Chile, la Universidad tal, un curso, y adquiero, cierto,
74 créditos transferibles y lo tomé y lo aprobé y listo, tampoco eso, o sea, eso sirve, apoya, pero es
75 insuficiente.

76 -C: Si no hay una línea de trabajo que sea permanente, que se proyecte. Ahora claro, estamos al
77 debe, no estamos conscientes, no se le releva tanto, pero ¿quién no lo releva? ¿cómo sociedad?,
78 ¿las universidades?

79 -S: En la misma Universidad, o sea, en la misma Universidad, tiene que venir una ley a decirnos que
80 es obligación ponerlo. ¿Por qué no nace desde la misma Universidad? y, es decir, necesitamos mayor
81 participación. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de algo tan, entre comillas simple o
82 tan manoseado, podríamos decirlo así, que es la triestamentalidad. ¿Y en qué se basa la
83 triestamentalidad? en la participación, y en ser parte de las decisiones, si en el fondo eso significa
84 participar, ser parte de la decisión, pero para poder ser parte de las decisiones, yo tengo que formar
85 desde, desde pequeño, inclusive, desde el currículum de pre básica y todo en la toma de decisiones,

86 en saber resolución de problemas. ¿Cómo resuelvo yo un problema, por ejemplo, medioambiental?
87 Eh, que es parte del desarrollo sostenible de una sociedad. ¿Cómo enfrento, si no tengo la capacidad
88 de resolución de problemas?, ¿cómo la enseñanza, pasamos de lo instruccional, cierto, hacia este
89 desarrollo de competencias que me permiten enfocarme en el desafío. Tengo desafíos, tengo que
90 resolver desafíos, yo hablo más que problema, desarrollo de desafíos, superación de desafíos, la
91 resolución de problemas para mí, el concepto de problema, no, no lo asocio, no. Dentro de mi
92 vocabulario, prefiero hablar de desafíos más que de problemas, pero es tema personal, eso no, no
93 tiene que ver con...Yo miro más que problemas, miro desafío. Entonces me gusta más que alguien
94 sepa abordando desafíos. Y para eso tengo que tener la capacidad de aprender a buscar distintas
95 miradas, y por eso es tan importante la colaboración, por ejemplo, cómo fomento el trabajo
96 colaborativo. Yo sola no puedo enfrentar todos los desafíos, yo siempre tengo que, en colaboración
97 con otros, y ahí viene el tema, por ejemplo, de, de lo que es la cooperación internacional, que es
98 imposible resolver los desafíos medioambientales, los desafíos a nivel económico, los desafíos de la
99 sociedad, si no estamos colaborando con otros. De a uno no se puede, entonces esa es la mirada
100 que creo yo, que hay que ir, eh, cambiando la mirada desde la educación, como yo al niño lo, el niño
101 chico, y al profesor que yo le enseñé en la Universidad, a la educadora de Párvulo, a la educadora
102 de básica, a la educadora de enseñanza media, como yo, le, más que enseñar la historia, la fecha y
103 todo, cómo le, cómo enfrento yo las problemáticas como normalmente se enseñan. Cómo han sido
104 los desarrollos en la historia y como yo, cierto, le enseñé a qué ese niño al cual están enseñando, no
105 le enseñé la materia, sino que más bien, enfrente, tome decisiones, logré con la creatividad y con
106 otros resolver los desafíos que tiene.

107 -C: Claro. ¿Y a propósito de este tema, a nivel de la docencia, usted cree que los y las profesores y
108 profesoras, tienen los conocimientos y las competencias para trabajar el desarrollo sostenible y la
109 cooperación internacional con sus estudiantes?

110 -S: Eh, lo que pasa es que hay como distintas generaciones. Si nosotros hablamos en la misma
111 Universidad, eh, hay personas, eh, con rangos etarios superiores, para decirlo de una manera de
112 decir, que son un poco más antiguos o con más experiencia, que es claro, que hay
113 conceptualizaciones que tampoco las tienen tan abordadas porque miran la formación de una
114 perspectiva muy disciplinar. Donde yo enseñé mis materias, digamos, y me conformo con
115 eso...Pero a lo mejor no lo veo como un desafío, a lo mejor no lo tengo contemplado, o siento que,
116 si yo soy de química, ¿porque me tengo que meter en otras cosas que no sea en la química pura, la
117 fórmula, el experimento y lo que sea? y a veces falta esa contextualización de hacia dónde va esa
118 enseñanza, porque yo contextualizó, yo digo, ya, voy a enseñar esto, pero esto ¿cómo lo va a
119 ocupar en su empleabilidad, en su futuro desarrollo? ¿de qué manera esto lo estoy asociando a lo
120 mejor, al resolver un problema incluso de contaminación del agua, aquí en el río Aconcagua. Pero
121 si no logro hacer esa relación y a veces se me olvida, cierto, esa relación que tengo que emplear
122 desde mi disciplina hacia las motivaciones y hacia los desafíos y las necesidades de la sociedad, me
123 quedo solamente en lo teórico, entonces, también esto se relaciona mucho con lo que nosotros
124 entendemos como la vinculación con el medio, en la medida en que nosotros, la docencia
125 universitaria, la formación universitaria, estemos en permanente contacto y en permanente
126 relación y vinculación con el medio. Podemos, primero, detectar las necesidades y los desafíos de
127 la comunidad y, a partir de la misma academia, ir generando estas capacidades de resolución de
128 problemas, o como quiera entenderse, o aceptación de desafío. Pero, desde esta perspectiva
129 colaborativa entre la academia y la comunidad, poder resolver los problemas y hacer más
130 sustentable, cierto, a la misma sociedad, o sea, por ahí va. Y si se fijan, el tema de la cooperación
131 parte desde la comunidad, parte desde lo local y a partir de esas relaciones de cooperación,

132 nosotros podemos ir escalando en la cooperación hasta lo que implica una cooperación
133 internacional, digamos.

134 -C: Y siempre desde las comunidades, parte muy importante.

135 -S: A mí me gusta más desde lo local hacia afuera que desde afuera hacia adentro. Creo que la base
136 de la sociedad está en las comunidades, de lo más pequeño, desde un barrio, inclusive. Si nosotros
137 generamos un cambio cultural más, yo puedo tener un, un montón de relaciones internacionales,
138 vínculos y convenios de cooperación internacional, pero si eso no le llega a la persona de a pie como
139 llamamos acá cierto, al barrio, a la persona normal, queda en una política estatal de gobierno más
140 bien gubernamental y queda arriba, eh, y ¿de qué me va a servir? ¿Y qué va a cambiar la mentalidad
141 de una sociedad? En cambio, si yo hago el cambio desde abajo, desde un jardín infantil, desde grupo
142 escolar, que entienden que partir desde la necesidad de lo pequeño cooperarse, a colaborar y a
143 trabajar en conjunto, y qué me rinde, y resulta que todos nos beneficiamos o quedamos en mejores
144 condiciones, ¿cierto? a partir de esa cooperación, yo eso sí lo puedo escalar, a un nivel mayor, y
145 puedo replicarlo a nivel más de sociedad.

146 -C: ¿Y usted piensa que estudiantes de licenciatura, hablamos de jóvenes de 19 años, 18, 19, 20
147 años, hasta 25, diría yo -en general, sabiendo que hay salvedades- eh, participan en este tipo de
148 proyectos dentro de la academia, -dentro de la institución-?, ¿participan en este tipo de proyectos
149 de cooperación internacional? ¿Sería bueno, sería malo, qué piensas?

150 -S: Yo no sé si a nivel, o sea a nivel de universidades, la máxima o lo más conocido a nivel de
151 cooperación internacional, son las pasantías, o sea que también es muy reducido. Es un es un grupo
152 pequeñísimo que logra cierto optar a este tipo de beneficio, por lo tanto, si uno podría decir la
153 irradiación que esto tiene o el impacto que pudiese tener es muy menor, claro, es muy menor
154 porque no porque termina siendo para unos pequeños. No sé si será un privilegio, o sea, ahí ya, ahí
155 no, no tengo el conocimiento como que porque a ti y a mí no, no sé porque, no tengo claro cuáles
156 son los criterios de selección, eh, no sé si habrá algún requisito que impida que algunos vayan y
157 algunos no, no, no sé, me habían, siento que tiene que ver con mucho, con la motivación personal,
158 con los desafíos que se planteen, con el atreverse a buscar otros mundos, podríamos decirlo así,
159 pero más allá de eso, a nivel de academia, no sé qué tanta cooperación internacional pudiese existir,
160 más allá que eso. Lo siento muy reducido, porque el impacto a la vuelta es muy menor. Queda solo
161 con él, podríamos decir con el que nacimiento interno no se difunde ni se irradia, porque el que va
162 cuando vuelve, quedaba el conocimiento. Con suerte era un informe o le contara un par de amigos,
163 pero, así como algo, sistemático y sistematizado, de poder conocerla. Lo mismo pasa con las
164 pasantías de académicos, también es, generalmente quedan muy reducidas, que es una muy buena
165 experiencia para el académico, pero ese ese punto de irradiación, yo creo que es el que no está bien
166 contemplado en estos programas de internacionalización. Esa falta, podríamos decir, la devolución
167 de mano, como yo, yo misma, yo obtuve en algún momento una pasantía. Fui a Costa Rica y, intenté
168 a través de ejemplos, a través de poner en práctica cierto elemento, pero el resto no. Sabía que lo
169 que yo estaba poniendo en práctica, era de mi aprendizaje en Costa Rica, porque no tuve la
170 oportunidad de poder demostrar todo lo que había aprendido allá, porque no existen esos espacios,
171 entonces uno llena un informe, lo entrega, se acaba.

172 -C: Allí la autoridad, ¿qué rol cumple la autoridad? Me refiero en general, puede ser de la
173 Universidad, de los departamentos. Las personas que tienen un cargo.

174 -S: Yo siento, lamentablemente, solo en este punto, de las salidas, de las pasantías, de los beneficios,
175 las becas y todo, lamentablemente, el retorno, el impacto de vuelta, es muy menor, por una
176 burocracia, porque al final se queda en un reporte administrativo y lo único que se pide es que se
177 haga un informe. Yo puedo hacer el mejor informe, pero nadie lo va a ver, va a quedar guardado en
178 ¿un cajón entonces? Lamentablemente, el impacto no se da, porque no está el espacio para generar
179 esta, podríamos decir, ah, un encuentro de pasante, ¿Podríamos decirlo así? Intercambiar
180 experiencias, o poder intercambiarlo en su grupo o en su departamento o en su grupo de trabajo,
181 no existe el espacio, no se da. Y nadie lo da, porque tiempo para hacer clases, para hacer otra cosa,
182 pero no están los espacios y los tiempos para poder reportar más que reportar. Es poder compartir
183 la experiencia de aprendizaje, siempre hay un excelente aprendizaje en cualquier, en cualquiera de
184 estas experiencias de pasantía o cooperación internacional, a pesar que la Universidad tiene muchos
185 vínculos y aparecen, qué sé yo en este caso, relaciones internacionales y muestran todos los
186 convenios que hay y todas las posibles becas y todo, y la gente puede viajar y pueden hacer un grupo
187 pequeño, pero, que cumplirá los requisitos, pero la vuelta es personal. No hay, no hay radiación, no
188 hay impacto. Y ese es un grave problema de no generarse los espacios para...nunca ha habido un
189 encuentro, un seminario, aquí se van a mostrar qué sé yo, la, eh, el impacto de la salida de tal o tal
190 a tal profesor, digamos afuera, un seminario con toda la salida... usted fue a Francia, ¿cuáles son los
191 principales, que se yo aprendizajes?, usted fue Arizona, ¿cuál fue su principal aprendizaje?, yo fui a
192 la UNCUYO, ¿cuáles fueron sus aprendizajes de ir a la Universidad? Pero aquí salen, no diré que
193 tanto, pero hay programas internacionales, y se está generalmente fomentando, se está
194 promocionando. Y los profesores tampoco salen. ¿Y por qué no salen? Ya, y otro punto, por qué no
195 sale nada, viendo y casi muchas veces se pierden, por qué no salen al programa de pasantía. Por la
196 burocracia, muchas veces por la burocracia, porque no se da el espacio, porque no hay asignación
197 de horas correspondientes, ¿qué pasa si yo falto? Claro, entonces, eh, están las ofertas, pero no
198 están las condiciones. Entonces, de repente es la misma Universidad, podríamos decir, eh, se amarra
199 sola o se dispara en los pies, genera estos convenios, pues no se permite, burocráticamente porque
200 no existe el mecanismo, porque a lo mejor no estamos lo suficientemente actualizados y
201 modernizados para entender que el profesor no solo es de esta Universidad. Porque eso, eh, en
202 otras universidades, ya es parte del compromiso académico, de un académico en Europa, es viajar,
203 es generar convenios y darles a otros países. No tienen ningún problema. Y a cambió, hace
204 convenios, hace charlas, lleva gente de vuelta, eh, pero esta es una política porque esta es parte de
205 acá, o sea, se va y tiene que devolver todas las clases que hizo y corregir todo apurado. Voy dar un
206 informe y no está el espacio para para que lo socialice. Entonces es todo, excepto elementos, como
207 burocráticos, y, podríamos decir hasta anacrónicos, elementos fuera de tiempo, dificultan un poco
208 que haya una mayor política de relaciones internacionales o internacionalización o cooperación, o
209 como queramos decirlo. Otras universidades, del mismo entorno, la academia es muy solidaria,
210 cuando uno le dice a un académico de otra Universidad, sabe, que me gustaría saber de su proyecto,
211 de su lineamiento, jamás un académico en otra Universidad te dirá "no, es que este libro es mío", al
212 contrario, siempre quieren, porque es su obra. O sea, qué mejor que alguien más la conozca y la
213 pueda difundir, eh, pero no estamos preparados a veces burocráticamente, para asumir todos esos
214 desafíos. Entonces, estas trabas a veces dificultan la academia propiamente tal, o pasar el programa
215 de tal y tal manera, entonces no me meto con formación ciudadana, pues si aquí no dice, entonces,
216 claro, hay ese tema de cierre, todas trabas más bien formales. Y la conciencia, el académico es
217 consciente, cualquier académico que está formando. Porque nosotros, ahora que estamos a cargo
218 de la evaluación del académico, muchas veces el académico cree que es más importante publicar
219 un artículo, por ejemplo, que formar profesionales. Entonces se ha desvirtuado un poco el rol del
220 académico, cuando debe haber cuidado, la misión de la Universidad es formar profesionales de alto
221 nivel. Usted investiga para formar los profesionales, usted hace vinculación con el medio para

222 mejorar la formación. No, investiga, para ser mejor investigador y ser titular y ganar más, ese no es
223 el fin. Entonces, se van desvirtuando, porque, además, los modelos educativos que están muy
224 asociados, por ejemplo, al neoliberalismo, y que me, eh, me generan un sistema, eh, perverso de
225 competencia en la Academia, entonces, yo investigo más, gano más plata, soy titular, soy
226 reconocido, me da más plata y vuelvo a investigar y ganó proyecto y vuelvo a ser titular y tratar, y
227 te gano a ti porque tú no alcanzaste a publicar, yo te gano, yo soy yo, yo soy 1 tú eres 2. Un sistema
228 perverso en que se ha convertido las universidades.

229 -C: ¿Pero por el neoliberalismo?

230 -S: Es por una política neoliberal

231 -C: Pues, ¿es una política que está por sobre el espíritu de las universidades?

232 -S: Por sobre el espíritu, porque estos son indicadores del Banco Mundial. ¿Quién maneja el banco
233 mundial? ¿y quién maneja las políticas educativas en Latinoamérica? El banco mundial. ¿Quién
234 presta la plata para financiar todos los proyectos? El banco mundial, a través de los ministerios, en
235 toda América Latina. Pues ¿a quién le rendimos pleitesía? al banco mundial.

236 -C: Ahí vemos el tema de que hay solidaridad en la Academia, de compartir conocimiento, pero
237 claro, por las lógicas...

238 -S: Pero siempre y cuando “publiquemos, ¿ya?, pero publiquemos”. ¿Sí o no? Ah, “pero publiquemos
239 ya, yo te veo, pero hagamos un escrito, me pone un poco, trabajemos. Yo soy el autor, yo soy el
240 coautor, es el control”. Si esa es la lógica en que se ha transformado, en un mercado, que es terrible,
241 a mí en lo personal me molesta enormemente, me molesta. Porque soy profesora de vocación, no
242 sirvo para competir. Si hubiera querido competir, ya hace rato que me habría dedicado a puro hacer
243 artículos, cierto, y me habría dedicado a no hacer cosas por la Universidad.

244 -C: Claro, claro, perfecto. Hablando ahora a nivel curricular. Eh, ¿ha escuchado sobre el currículum
245 verde o el currículum ecológico?

246 -S: Yo no, lo he escuchado nombrar, pero sinceramente no manejo el tema. No, no, no sé.

247 -C: ¿Alguna idea de qué se trata?

248 -S: Me imagino, me imagino que es una política, así como existe, que se yo, el currículum feminista
249 o existen ciertas líneas de desarrollo, yo supongo que el currículum verde, y lo asocio a lo ecológico,
250 asociado al desarrollo, desde la naturaleza, pero naturaleza entendía como todo este, la ecología
251 humana, ¿cierto? Naturaleza física, humana y cultural, pero sólo una asociación libre que no tengo
252 conocimiento, que no he leído.

253 -C: Perfecto, ¿y sobre la internacionalización del currículum?

254 -S: La internacionalización del currículo, tengo un poco más de claridad, cierto. Eh, he estado incluso
255 en programas de internacionalización. He participado, por ejemplo, me tocó participar en el
256 programa de internacionalización de la Universidad de Cuyo, por el, por el ¿cómo se llama? Por la

257 AUGM (Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo). Me tocó estar trabajando en clases
258 espejos que se le denomina, con la formación de asesores pedagógicos en la Universidad de Cuyo,
259 eh, digamos, dando ciertas charlas, podríamos decir, durante 2 años. En dos ocasiones, digamos,
260 año 2020, 2021, porque fue en pandemia. Eh, y hablar sobre la importancia en, de mi área, que es
261 la planificación estratégica. Entonces, cómo sé y el concepto de planificación, digamos, entonces,
262 ¿qué es lo que se hace de esa perspectiva? desde la mirada chilena, desde, en este caso, desde el
263 currículum o la línea chilena de la planificación, como yo apporto, en una mirada argentina, de lo que
264 ellos, entienden un poco también, como ellos denominan, no son profesores de básica, de media,
265 como nosotros, tienen otra formulación, trajeron magister, también hice un curso de magister allá,
266 pero esa digamos, desde esa perspectiva, no desde el punto de vista de la internacionalización, pero
267 sí está mirada de poder apoyarnos y cooperarnos. Si ellos pueden venir a acá, a apoyar en alguna
268 clase y trabajar en concordancia, cierto, con profesores de una universidad latinoamericana con otra
269 académica de otra universidad y, más que unificar miradas, al contrario, es diversificar las miradas.
270 Poder ver desde distintas perspectivas una misma temática.

271 -C: Perfecto. En los programas de licenciatura en educación. ¿Cree que hay internacionalización del
272 currículum?

273 -S: Yo no sé si en la generación del plan formativo acá en la Universidad, eh, se hayan tomado, se
274 hayan tomado en cuenta, miradas internacionales, no lo tengo claro, así que no podría decir si
275 realmente, por ejemplo, nuestra licenciatura en educación pudiese, que se yo, ser compatible,
276 compatible con otra mirada internacional, no lo sé, no estoy tan clara, me da la idea que es como
277 muy nacional el currículum que tenemos, eh, no sé si lograría abarcar todas las miradas. Tendría
278 que tener una mirada, por lo menos, por lo menos latinoamericana, y no sé, y no sé si dentro del
279 currículum, está esa mirada, porque no lo conozco. No conozco en este minuto cuál es el currículum
280 que está. La que conocí en su momento, que es la antigua licenciatura en educación, era muy
281 general, eh, y claro, enfoque educativo, metodología, investigación. O sea, que podría abarcar, pero
282 no, no sé si tampoco aporta problemáticas o desafíos que tengan que ver con, con otras sociedades,
283 digamos.

284 -C: Pasando a otro tema, ¿conoce la Agenda 2030?

285 -S: La conozco a grandes rasgos, yo hace tiempo que no estoy tan metida en esas líneas, por eso
286 como que en algún momento estuve mas al tanto, y estuve más, eh, con ciertas miradas, pero en
287 este momento no, no estoy tan...

288 -C: ¿Y recuerda en que consiste la Agenda 2030?

289 -S: O sea, tenía que ver con los con los desafíos, con los avances, digamos, de la sociedad, en
290 educación, en salud, cierto, y en distintas líneas. Pero hay una mirada también educativa de los
291 desafíos 2030, de cómo alcanzar, cierto, ciertas metas podríamos decirlo así, de poder “nivelar un
292 poco” lo que es la educación a un nivel un poco más avanzado.

293 -C: En el fondo son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se planteó la ONU. 190 y tantos
294 estados firmaron este acuerdo para promover esta agenda, desde el 2015 al 2030. Y claro, como
295 bien decía, va en la línea de la salud, va en la línea de la educación de calidad, del fin de la pobreza,
296 de los acuerdos, a propósito de lo que hablamos, de las alianzas internacionales para conseguir estos
297 objetivos, eh, es holístico, toma mucho muchos aspectos. Ahora mi pregunta, ¿cree usted que la

298 Agenda 2030 podría ser un referente para los procesos de construcción curricular, de innovación
299 curricular?

300 -S: O sea, debiera estar, es un desafío internacional, debiéramos ir, eh, siempre, en todos los
301 desarrollos. Es que ya no somos solamente locales, ahí hay un punto que a veces se olvida. O por
302 mucho que uno quiera mirarse el ombligo, estamos insertos en un mundo globalizado. Ya no nos
303 podemos, digamos, apartar, ya no nos podemos aislar del mundo. Cuando hoy este tema de
304 desafíos, que son a nivel global, uno tiene que mirar los desafíos y en cada una de las actualizaciones,
305 en cada una de las miradas y tratar de avanzar. Dentro de una Universidad que es regional, que es
306 local, que incluso es de playa ancha, cierto, de todas maneras, está la mirada global, entonces,
307 debiera ser tomado en cuenta sí o sí, o sea, ni siquiera pensarlo, sino que tiene que ser un referente,
308 de todas maneras.

309 -C: Y viendo esta mirada global, de nuestra conexión desde local con el mundo, con el planeta. Usted
310 como profesora, si tuviese que elegir algunas regiones del mundo, ¿con qué regiones realizaría
311 proyectos educativos de cooperación internacional?

312 -S: Por un tema cultural yo siento que nosotros estamos asociados a Latinoamérica, que no
313 podemos, o sea, claro, yo podría hacer un contacto con China o con Japón, pero ¿qué? ¿qué?,
314 podríamos decir, ¿qué compatibilidad cultural podríamos tener? Sería muy forzado. Yo siento que
315 nosotros tenemos que avanzar, sobre todo, si hay cooperación, con nuestros cercanos, con nuestros
316 hermanos y con niveles culturales similares, que podamos entendernos, que tengamos un lenguaje
317 similar y un origen similar. Es muy difícil que nos planteemos, por ejemplo, claro, podemos tener
318 acuerdos, pueden haber, eh, convenios, todos los que se quiera, con la comunidad europea, con
319 norteamérica, siempre los va a ver, pero el desarrollo, podríamos decir en bloque o de hermandad
320 es con nuestro vecindario, que es lo mismo que hice yo en el barrio, en vez de juntarme con mi
321 vecino, vaya, eh, a otra ciudad, hacer algún tipo de asociación, ¿para qué? si tengo a lo que están
322 conmigo al lado, pues siento que esa es, digamos, el primer encuentro, sí.

323 -C: El primero, o sea, que ¿puede haber otros?

324 - S: Sí que se puede escalar, o sea, todo es escalable.

325 -C: ¿Y después? porque partimos por una visión latinoamericana. ¿Hay otra región con la cual usted
326 realizaría estos proyectos?

327 - S: O sea, siento que, además, que como somos herederos de la cultura, eh, digamos, cultura
328 occidental, cultura grecolatina, el siguiente escalón para mí es Europa, ¿cierto? Desde esa
329 perspectiva, con África, no lo veo, con Oceanía, tampoco lo veo tan cercano, con Asia tampoco lo
330 veo tan cercana. Y a modo personal, jamás me relacionaría con Norteamérica, pero es un tema
331 personal, de mirada, pero eso no tiene que, con los enfoques, pero siento que sí puede ser desde
332 una mirada más europea, en este enfoque occidental solamente.

333 - C: Claro, claro. Curioso, porque yo apliqué un instrumento con estudiantes de licenciatura en
334 educación y les planteé la misma pregunta. Y en primer lugar, eh, bueno, eligieron América del Sur.
335 Posteriormente, América Central, tercero, Europa, cuarto, América del Norte y quinto, África
336 subsahariana. Eso fue lo que dijeron los estudiantes, así que...

337 -S: Yo pondría al final América del Norte, del último, después de la Antártica, después de Marte,
338 Júpiter y Saturno, quizás, pero es un tema personal.

339 - C: Está bien, ok, entonces, Latinoamérica y Europa serían las dos grandes regiones con la cual
340 comenzaría....

341 -S: Claro, ahora si fuera América del Sur, por supuesto, primero, si fuera en esa escalada, América
342 del Sur y después con América Central, pero también hay una, eh, hay una diferencia cultural, es
343 distinto, cierto, el ethos sudamericano, al ethos centroamericano. Por lo tanto, claro, si uno tuviera
344 que hacer una pequeña división, primero, la América del Sur, después Latinoamérica completa. Y no
345 es lo mismo, yo estuve en Costa Rica y es otro mundo, digamos de pensamiento, es otra forma de
346 pensar, eh, hay distintas, digamos, hartas concepciones, lenguaje, desde el punto de vista
347 podríamos decir hasta caribeño, digamos la zona del Caribe, porque ellos tienen una zona
348 educacional donde Costa Rica es la que digamos, lidera las políticas centroamericanos y del Caribe,
349 o sea, por eso digo, o sea no Caribeños en forma despectiva, sino que geográfica por si acaso, porque
350 a veces se entiende mal, a decir como bananera no, no. Porque ellos tienen una política,
351 Centroamérica y el Caribe, así se denomina y Costa Rica es la que lidera. Todas las políticas de
352 educación en Centroamérica y el Caribe. Y ellos para, que yo no tenía idea, yo lo cuento, pero yo no
353 tenía idea de eso. Ellos nos tienen mucho de referente en Chile. Costa Rica mira a Chile para ver
354 cómo van sus políticas educativas, para ellos, a pesar que ellos tienen muchos referentes
355 norteamericanos, eh, y mucha relación con Norteamérica. Es un país muy avanzado en educación,
356 pero en Latinoamérica el referente es, el referente chileno.

357 -C: Viendo ya, casi las últimas preguntas de la entrevista, para usted, ¿cuáles serían los principales
358 facilitadores y obstaculizadores para implementar el desarrollo sostenible y la cooperación
359 internacional en los programas de Licenciatura en educación?

360 -S: A ver, desde lo facilitador, yo creo que hay bastante lenguaje, podríamos decir, hay bastante
361 conocimiento, eh, hay mucha facilidad de encontrar información en las políticas que se están dando
362 de otras experiencias. Yo creo que eso es una, o sea, yo creo que uno siempre tiene que mirar al
363 referente, uno siempre tiene que estudiar otras experiencias, creo que hay mucho desde dónde
364 aprender y eso facilita, digamos, la implementación de cualquier programa de cualquier sistema.
365 Por otro lado, existen muchas voluntades. Yo creo que es un momento bien adecuado de poder
366 generar actualización de políticas, de mirar al mundo de la cooperación internacional, están las
367 posibilidades, incluso, podríamos decir de recursos, no solo económicos. Recursos tecnológicos, de
368 apertura a nivel académico, de las facilidades que existen para poder interrelacionar. Hace, a
369 diferencia de 40 o 30 años atrás, se ha de poder poner un pie al otro lado de la cordillera, ya era un
370 desafío de otro mundo. En cambio, ahora, todo es fácil, el poder generar relaciones internacionales
371 es muy fácil, eh, y es cosa de escribir un correo, eh, y está el vínculo, muchas veces es, solo es cosa
372 de atreverse a decir, hola, soy tal persona, pudiese tener hasta una entrevista, pudiese ir a trabajar
373 y va a estar el vínculo abierto. Normalmente es así, entonces todas esas facilidades existen, existen
374 las condiciones. Ahora, ¿cuáles son las dificultades? Yo creo que son más mentales que nada. Hay
375 muchas barreras mentales del no puedo. El chileno, por ejemplo, es muy del no puedo, yo creo que
376 hay un tema de mentalidad y que parte por la educación también. Yo no enseño un niño chico a
377 atreverse, le digo, cuidado, que te vas a caer, nunca le digo, oye salta, no importa que te caigas,
378 salta, y si te caes lo intentas de nuevo. Esa mentalidad, que no sé si es solamente chilena, pero de
379 restringirnos mentalmente al no puedo primero, es ya una barrera mental. El enfocarse en el recurso
380 económico por sobre las otras condiciones, “no es que esto cuesta plata”, y a veces no es tan así. O

381 sea, yo insisto que las barreras muchas veces las ponemos nosotros mismos. La burocracia la ponen
382 las instituciones, no vienen de afuera. Por lo tanto, cualquier limitante administrativa, económica,
383 de, y yo diría, hasta cultural, de cultura organizacional. “¿Por qué va a ir él? y ¿por qué yo no?”.
384 Inclusive eso, cierto, también son dificultades de clima organizacional. Claro, porque él es amigo del
385 de tal parte va. No, porque se ganó la beca, no, porque son hijos de alguien. Entonces, ahí son
386 barreras multiculturales. Si uno los mira y analiza así, eh, son barreras, o no me atrevo, ¿por qué voy
387 a ir a un mundo distinto?, si estoy en mi zona de confort.

388 -C: Claro, perfecto. Entonces tendríamos como facilitadores, lo que es la visión positiva, proactiva a
389 estas políticas, del podemos hacer las cosas y todos los medios tecnológicos que tenemos a nuestra
390 disposición. Y los obstaculizadores sería uno mismo en el fondo.

391 -S: Es casi uno mismo, o sea, por supuesto que van a haber barreras financieras, no son tan graves
392 como las que uno se imagina, yo creo que uno se imagina más barrera de las que existen realmente.

393 -C: Perfecto. Y ya, para terminar, ¿algo más que desee agregar?

394 -S: Yo creo que, eh, mirar mucho hacia otras realidades. No, ni siquiera, o sea, mira siempre, siempre
395 creo que una buena metodología, es buscar las experiencias nacionales, la más parecidas a lo que
396 es nuestro alumnado y todo, por ejemplo, pero también todo lo demás, las internacionales, las
397 remotas, las cercanas. Poder tener ciertas, eh, ciertas líneas de estudio, que uno diga: “esto es lo
398 que se hace normalmente, pero también, eh, ¿cuál es la impronta que le voy a dar yo? Porque una
399 cosa es lo que tienen todas ya, esto es lo que debiera tener una licenciatura sustentable con
400 cooperación internacional y ahí ¿qué apporto yo como Universidad de Playa Ancha, por ejemplo?
401 ¿Qué le pongo yo? ¿Cuál es mi sello? Para que sea, cierto, para que le dé esa impronta propia,
402 porque si no es una más del sistema, ¿cuál es el plus que le doy a mi estudiantado?, y para eso,
403 además, tengo que tener personas que entiendan de los conceptos. O sea, para poder generar un
404 programa, siempre tengo que recurrir a especialistas de las temáticas. No solo porque yo soy
405 académico, me las tengo que saber todas o querer creer que me las sé todas, que también de
406 repente hizo el primer viaje de intelectuales. No todos somos especiales en todo. Entonces, también
407 declararse incompatible o incompetente en algunas cosas y pedir cooperación. Y poder decir, “oiga
408 usted tiene una licenciatura –escribir-, oiga, ¿qué opinas sobre esto que estamos creando? ¿Le
409 parece? ¿Cuál es su visión de su experiencia?” ¿Por qué no? Nosotros escribimos ciertas validaciones
410 a España, ¿nos pueden validar lo que estamos haciendo?, no los conocemos, ellos a nosotros
411 tampoco, “claro, por supuesto”.

412 -C: Perfecto, muchas gracias por la entrevista. Fue un grato momento y de mucho aprendizaje por
413 intercambiar visiones. Así que bueno, una vez que termine la investigación yo voy a hacer la
414 devolución de los resultados, está grabado.

415 -S: Un agrado, y además que es una temática que a lo mejor la tenía un poco olvidada también,
416 pues, de repente uno no siempre está en todos los frentes. En un momento me tocó leerlo así, y
417 estar en ciertas temáticas y de repente uno como que va dejando en los cajones guardadas ciertas
418 experiencias y, de repente, revivirla también es bueno.

419